

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тагаева Гузал Кучкаровна,

самостоятельный соискатель (PhD)

Ташкентского государственного юридического университета

эл.адрес: guztag87@gmail.com

Аннотация. Данная статья направлена на исследование неотъемлемых элементов развития коммерческой тайны в рыночной экономике, оценка факторов, влияющих на ее становление, и выявление возможных ограничений. В текущей ситуации, когда защита бизнеса особенно важна, она выступает мощным стимулом для развития предпринимательства, повышения конкурентоспособности и перехода к инновационной модели экономики. В рамках данной статьи осуществляется комплексный анализ и оценка как национальной, так и зарубежной законодательной базы, касающейся коммерческой тайны. По итогам анализа разрабатываются практические рекомендации для предпринимателей, направленные на создание эффективных рабочих механизмов, способствующих укреплению их конкурентных преимуществ в предпринимательской среде.

Ключевые слова: коммерческая тайна, собственник информации, макро, мезо и микроуровень коммерческой тайны, конкурентное преимущество, экономическая безопасность, зарубежный опыт, режим коммерческой тайны, секретность, стоимость и защищенность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat sirini rivojlantirishning tarkibiy elementlarini o'rganish, uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarni baholash va mumkin bo'lgan cheklovlarni aniqlashga e'tibor qaratilgan. Biznesni himoya qilish ayniqsa muhim bo'lgan hozirgi vaziyatda tijorat siri tadbirkorlikni rivojlantirish, raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiyotning innovatsion modeliga o'tish uchun kuchli rag'bat vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqola doirasida tijorat siriga oid mahalliy va xorijiy qonunchilik asoslarini har tomonlama tahlil qilish va baholash amalga oshirildi. Tahlil natijalariga ko'ra, tadbirkorlar uchun tadbirkorlik muhitida raqobatbardosh ustunliklarini mustahkamlashga ko'mak beradigan samarali ish mexanizmlarini yaratishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tijorat siri, axborot egasi, tijorat sirining makro, mezo va mikro darajalari, raqobatbardosh ustunlik, iqtisodiy xavfsizlik, xorijiy tajriba, tijorat sirlari rejimi, maxfiylik, qiymat va himoya.

Abstract. This article is aimed at studying the fundamental elements of the development of trade secrets in a market economy, assessing the factors that influence its formation and identifying possible limitations. In the current situation, where business protection is particularly important, it provides a powerful encouragement for entrepreneurship development, increasing competitiveness, and transition to an innovative model of the economy. This article provides a comprehensive analysis and assessment of both national and foreign legislative frameworks concerning trade secrets. Based on the analysis, practical recommendations are developed for entrepreneurs aimed at creating effective working mechanisms that contribute to strengthening their competitive advantages in the business environment.

Keywords: Commercial secrecy, ownership of information, macro, meso, and micro level of trade secrets, competitive advantage, economic security, foreign experience, commercial secrecy regime, secrecy, cost, and security.

ВВЕДЕНИЕ

Для предпринимательской деятельности коммерческая тайна — это установленный порядок сохранения конфиденциальности, который позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям оберегать определенные данные, обладающие как текущей, так и перспективной рыночной стоимостью, и использовать их для достижения превосходства над конкурентами.

В различных юрисдикциях коммерческие секреты могут иметь различные определения, однако им присущи следующие общие характеристики: отсутствие общедоступности информации, наличие экономической выгоды для правообладателя и необходимость активного поддержания конфиденциальности.

Коммерческая тайна, включающая запатентованные процессы, инструменты, шаблоны, конструкции, формулы и прочее, является ключевым элементом для построения бизнеса. Она позволяет создать неочевидное для конкурентов, но ценное для клиентов преимущество.

Вследствие трансформации трудовых отношений, становления товарного рынка и усиления конкуренции, которая требует от производителей постоянного превосходства над конкурентами, возникла острая необходимость в сохранении особо важной информации. Параллельно, в Узбекистане в последние годы уделяется значительное внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Этот сектор играет критически важную роль в экономике, способствуя созданию рабочих мест, привлечению инвестиций, внедрению инноваций, повышению конкурентоспособности и стимулированию экспорта. В этом контексте актуализируется вопрос о совершенствовании правовых механизмов защиты коммерческой тайны в стране.

Настоящая работа посвящена комплексному исследованию коммерческой тайны в условиях функционирования рыночной экономики. В рамках исследования будут выявлены характерные признаки коммерческой тайны, способствующие повышению конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется анализу действующей национальной и зарубежной законодательной базы для разработки рекомендаций по имплементации норм, направленных на совершенствование и дальнейшее развитие института коммерческой тайны в Республике Узбекистан.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В научной статье «Коммерческая тайна как главный фактор конкурентоспособности в предпринимательской деятельности» были использованы методы сравнительно-правового и нормативно-правового характера.

Для формирования информационной базы были использованы данные, полученные с электронных ресурсов (1), а также для формирования теоретической базы были тщательно анализированы научные статьи «Двойственная природа коммерческой тайны» - Махмутов А.Х., Пескова Д.Р. (2), «Коммерческая тайна и её защита как фактор взаимодействия бизнеса и государства» - Гетман Б.М, Гетман Я.Б. (3), «Ответственность за нарушение прав обладателя коммерческой тайны» - Рыльская М.А. (4), «Порядок защиты и охраны предпринимательской деятельности» - Архипова Н.Ю., Архипов М.В. (5), «Проблемы привлечения к ответственности за нарушение режима коммерческой тайны» - Минбалеев А.В. (6), «Развитие инновационной деятельности на основе применения механизма формирования коммерческой тайны» - Пескова Д.Р., Ахмедзянов Д.А. (7), «Краткий обзор зарубежного законодательства по защите коммерческой тайне» - Щегельский А.В (8), «Trade Secret Protection Strategy Raising Awareness in the Business Sector» - Anaza Z.H., Yulinda T. (9) и диссертации д.ю.н. «Использование и защита

конфиденциальной информации в гражданском обороте» - Раимова Н.Д. (10) посвященных изучению и развитию коммерческой тайны.

Результаты данного этапа исследования обеспечили всестороннее и глубокое изучение предмета, базирующееся на анализе авторитетных научных публикаций и экспертных оценках в области коммерческой тайны, что позволило выявить её ключевые аспекты.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные 19 марта и 20 августа 2025 года встречи Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева с предпринимателями малого и среднего бизнеса наглядно продемонстрировали их фундаментальное значение для экономики страны. Этот сектор активно создает рабочие места, привлекает инвестиции, внедряет инновационные решения, укрепляет конкурентоспособность и способствует росту экспорта.

За последние восемь лет были заново сформированы многие отрасли экономики. За этот период привлечено 230 миллиардов долларов инвестиций, из которых более 120 миллиардов — иностранные. В первой половине текущего года экономика страны выросла на 7,2 процента. (11).

Выделение коммерческой тайны как фактора, способствующего росту конкурентоспособности, обусловлено ее уникальными свойствами:

1. Коммерческая тайна наделяет информацию, являющуюся источником конкурентных преимуществ, уникальным статусом, приближенным к монополии. Это, в свою очередь, многократно увеличивает ее значимость и результативность в применении.

2. Помимо того, что коммерческая тайна повышает эффективность конкурентных преимуществ, она также обеспечивает предпринимателю необходимый уровень экономической безопасности.

Для предпринимателя критически важна информация об экономической среде и факторах, влияющих на его бизнес. Сохранение этой информации в секрете необходимо для достижения поставленных целей, поскольку ее раскрытие может создать угрозу для безопасности бизнеса.

Например, в США компании на утечке информации теряют до \$1 млрд. в год. В целом мировой опыт показывает, что утрата даже 20% информации ведет к разорению 65% фирм и компаний. (12).

Коммерческая тайна существует на различных уровнях: макроуровень коммерческого секрета включает экономическую тайну страны, обеспечивающую ей конкурентные преимущества на международном рынке, мезоуровень охватывает коммерческие тайны регионов и отраслей страны и микроуровень – это секреты корпораций, фирм и отдельных предпринимателей.

Также, коммерческая тайна должна обладать тремя главными свойствами – это **секретностью** (предполагает ограниченный доступ к информации, исключающий ее широкое распространение. Абсолютная секретность является труднодостижимой, поскольку использование защищаемой информации в производственной деятельности неизбежно требует предоставления доступа определенному кругу лиц), **стоимостью** (коммерческая тайна должна иметь реальную ценность, приносящую прибыль владельцу и тем, кто получил к ней доступ с его согласия. Некоторые эксперты настаивают на том, чтобы эта ценность была поддающейся количественной оценке) и **защищенностью** (требует от собственника коммерческой тайны принятия обоснованных мер по обеспечению ее конфиденциальности. Обоснованность принимаемых мер коррелирует со степенью экономической ценности коммерческой тайны для собственника. Формирование коммерческой тайны начинается с идентификации информации, уже обладающей определенными признаками секретности и ценности, и последующего организационно-правового оформления, обеспечивающего ее защищенность) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Данные, охраняемые в режиме коммерческой тайны.

Хотелось бы отметить, немаловажный фактор, что на мировом рынке вопросы охраны коммерческой тайны начали рассматриваться во второй половине 19 века. В конечном счете, в марте 1883 года, множество стран подписали Парижскую Конвенцию по охране промышленной собственности от недобросовестной конкуренции. *Актом недобросовестной конкуренции признавался «любое действие, противоречащее честной практике в отношении производственных и коммерческих вопросов»* (13).

Также вопросы защиты коммерческой тайны были указаны в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в статье 39 «Любой человек или организация может защитить свою конфиденциальную информацию от несанкционированного раскрытия, получения или использования, если эта информация:

- не является общедоступной и легко узнаваемой в соответствующей сфере;
- обладает коммерческой ценностью именно благодаря своей конфиденциальности;
- находится под разумной охраной со стороны законного владельца» (14).

Анализ зарубежного законодательства показывает, что существуют разные подходы определению коммерческой тайны и обеспечению ее сохранности. В США есть закон о коммерческой тайне (DTSA) от 1996 года, где предоставляется средства правовой защиты от несанкционированного использования коммерческой тайны, в том числе запреты и возмещение убытков, также позволяет подавать иски в федеральные суды, даже если кража произошла в нескольких штатах или за рубежом.

В соответствии с законодательством Китая, понятие коммерческой тайны определяется как техническая и управленческая информация закрытого характера, обладающая признаком экономической или практической ценности, и в отношении которой приняты разумные меры по защите секретности. В Японии действует специальный Закон «О коммерческой тайне» от 1991 года. В качестве основных признаков тайны в нем выделены коммерческая ценность, ограниченность доступа, наличие необходимых мер по ее охране, принятых ее владельцем.

Также подробно классифицированы способы нарушения коммерческой тайны, установлена ответственность по возмещению ущерба.

Также закон о коммерческой тайне функционирует в Индонезии от 2000 года, где компонентами коммерческой тайны указаны методы производства, управления, продажи или другая информация в области технологий и/или бизнеса, которая имеет экономическую ценность и неизвестна широкой публике.

В настоящее время в Индии нет ратифицированного законодательства о коммерческой тайне. Индийская правовая система использует подходы общего права и сочетает их с рядом конкретных правовых положений, которые служат основой для защиты коммерческой тайны (15).

В 2004 году в России был принят закон «О коммерческой тайне», в котором «коммерческая тайна» рассматривается не как определённый вид информации, а как свойство информации – конфиденциальность. При этом вводится специальный термин «информация, составляющая коммерческую тайну», под которой понимается «научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

Также в Германии, Австрии и Польше главные правовые положения о коммерческой тайне содержится в Законе о недобросовестной конкуренции. Такое законоположение также существует и в других странах, к примеру в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литве, Румынии, Словении, Финляндии, Чехии и Эстонии (16).

В Англии не имеется закона по охране коммерческой тайны. Взаимоотношения конфиденциальности в основном регулируются трудовыми договорами, соглашениями с поставщиками и обязательствами государственных служащих о неразглашении сведений (17).

Регулирование вопросов защиты коммерческой тайны в национальном законодательстве Республики Узбекистан осуществляется посредством Гражданского кодекса Республики Узбекистан от 1 марта 1997 года, а также законов «О коммерческой тайне» (от 11 сентября 2014 года, № ЗРУ-374) и «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (от 2 мая 2012 года, № ЗРУ-328). Изучение закона о коммерческой тайне в национальном законодательстве выявило пробелы, препятствующие его эффективному применению в условиях развития электронной коммерции, платформ и искусственного интеллекта. Требуется внесение изменений для адаптации закона к этим новым реалиям.

Согласно данным портала stat.sud.uz (статистические показатели деятельности судов) в период с 2019 по 2024 год судами было рассмотрено 277 экономических споров, касающихся защиты интеллектуальной собственности. Из этого числа 154 иска были удовлетворены, 56 отклонены, а производство по 57 делам прекращено.

Для эффективной защиты коммерческой тайны необходимо:

- 1) выделить в экономических судах отдельную категорию дел, связанных с ее нарушением;
- 2) четко определять, кто именно (физические или юридические лица) виновен в разглашении.

Кроме того, важно регулярно оценивать знания предпринимателей и граждан о правилах работы с коммерческой тайной и проводить образовательные мероприятия для повышения их осведомленности.

Эффективная защита коммерческой тайны достигается путем реализации комплексного подхода, включающего в себя правовые, организационные и технические меры. К правовым мерам относятся разработка и внедрение договоров, положений и приказов. Организационные

меры предусматривают контроль доступа к носителям информации. Технические меры включают в себя системы идентификации, видеонаблюдение и сигнализацию.

Владельцы конфиденциальных сведений должны внедрять эти меры для сохранения их секретности. Особое значение имеет заключение специального Соглашения о конфиденциальности, которое должно четко определять, какая информация является конфиденциальной, как она может использоваться, какие средства защиты применяются, и какая ответственность предусмотрена за ее разглашение.

Факт сохранения предпринимателем конфиденциальной информации (включая финансовые доходы, рецептуры, стратегические планы и инновационные разработки) в статусе коммерческой тайны указывает на его превосходство в конкурентной борьбе и более высокий уровень финансовой стабильности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным акцентировать внимание на необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в области защиты коммерческой тайны в рамках предпринимательской деятельности. Это предполагает проведение комплексного анализа факторов, способствующих нарушениям конфиденциальности со стороны субъектов предпринимательства, а также усиление роли корпоративной этики и формирование у участников деловых отношений культуры бережного отношения к конфиденциальной информации контрагентов.

Требуется разработка и внедрение комплексной системы защиты коммерческой тайны в предпринимательской деятельности, с учетом современных тенденций цифровизации. Коммерческая тайна должна быть представлена предпринимателям как фундаментальный элемент, определяющий их конкурентоспособность на отечественных и зарубежных рынках. Исследование стратегии компании Coca-Cola, характеризующейся многолетней и неукоснительной защитой коммерческой тайны, послужит основой для укрепления позиций субъектов малого и среднего бизнеса и стимулирования экспортной деятельности страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Махмутов А.Х., Пескова Д.Р. «Двойственная природа коммерческой тайны» Вестник академии наук Республики Башкортостан №1 2013. Том 18. –С.52-54.
2. Гетман Б.М., Гетман Я.Б «Коммерческая тайна и её защита как фактор взаимодействия бизнеса и государства» Вестник ДГТУ. Приложение. 2008г. – С.53
3. Рыльская М.А. «Ответственность за нарушение прав обладателя коммерческой тайны» Transport business in Russia НИЦ ГКОУ Российская таможенная академия 2011г. – С.106-107
4. Архипова Н.Ю., Архипов М.В. «Порядок защиты и охраны предпринимательской деятельности» Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2013г. – С.2-6
5. Минбалеев А.В. «Проблемы привлечения к ответственности за нарушение режима коммерческой тайны» Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 3 (16). С.129–131.
6. Пескова Д.Р., Ахмедзянов Д.А. «Развитие инновационной деятельности на основе применения механизма формирования коммерческой тайны» Стратегия развития экономики 16 (205) 2013г. С.12-13.
7. Щегельский А.В. «Краткий обзор зарубежного законодательства по защите коммерческой тайне» [Электронный ресурс]. <https://naar.ru/articles/Kratkij-obzor-zarubezhnogo-zakonodatelstva+-po-zashhite-kommercheskoj-tajny/>
8. Anaza Z.H., Yulinda T. «Trade Secret Protection Strategy Raising Awareness in the Business Sector» International Journal Journal of Business, Law and Education Volume 6, №1, 2025 P.196-197
9. Раимова Н.Д. «Использование и защита конфиденциальной информации в гражданском обороте» Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. ТГЮУ. Ташкент. 2018г.– С.175.

10. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (от 1 марта 1997 года)
11. Закон Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» (от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374)
12. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (от 2 мая 2012 года, № ЗРУ-328).

Ссылка на (электронные) источники

13. <https://president.uz/ru/lists/view/8395>
14. <https://lex.uz/docs/111181>
15. <https://lex.uz/docs/2460799>
16. <https://lex.uz/docs/2006777>
17. <https://www.zolvit.com/blog/protect-trade-secrets-businesses-best-practices/#>
18. <https://stat.sud.uz/assets/uploads/economical/pdf/eco-2024-full.pdf>
19. <http://lexdigital.ru/2012/041/>
20. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/details/231>
21. <https://www.sonisvision.in/blogs/the-role-of-trade-secrets-in-modern-businesses-legal-protections-and-challenges>
22. <https://naar.ru/articles/Kratkij-obzor-zarubezhnogo-zakonodatelstva+-po-zashhite-kommercheskoj-tajny/>